

Laiduntaminen aurinkosähköpaneelien alla

Laidunten hyödyntäminen
aurinkosähköpaneelien alla.

www.af4eu.eu

Varjo laitumilla aurinkosähköpaneelien alla,
Agrogestionan maatila, Granada

Agrogestionan tilan peltometsätalousmalli perustuu useiden toisiaan täydentävien resurssien käyttöön lampaiden avulla. Vuodenajasta riippuen nämä resurssit vaihtelevat mantelipuista, viljasängestä, Välimeren pensaikosta tämän Granadan Altiplanon alueella sijaitsevan aurinkosähkötilan kasvillisuuspeitteeseen. Tässä yhteenvedossa keskitymme aurinkosähkölaitoksen hallintaan, koska tämä toiminta tarjoaa kannattavuutta ja mahdollistaa koko peltometsätalousjärjestelmän elpymisen vuodenaikoina, jolloin laiduntuotanto on vähäisempää. Tämän tilan kokonaisvaltaisella laidunhoidolla saavutetaan lukuisia etuja, kuten maaperän terveyden paraneminen, eroosion väheneminen, biologisen monimuotoisuuden ja orgaanisen aineksen lisääntyminen sekä laitumella asuvien yksivuotisten lajien määrän asteittainen kasvu. Näiden tavoitteiden saavuttaminen tässä järjestelmässä, jossa maanmuokkaus riippuu aurinkosähkön tuottamisesta, on haaste, jossa lampaiden rooli on perustavanlaatuisen. Eläimet hyötyvät paneelien tarjoamasta varjosta oleskelunsa aikana alueella, jossa auringonpaiste on yksi Iberian niemimaan korkeimmista ja jossa keskimääräinen vuotuinen sademäärä on alle 300 mm. Paneelien alle syntyvä kosteus, joka syntyy Granada Altiplanon aluetta peittävästä toistuvista sumuista, on korvaamaton voimavara, joka mahdollistaa ruohon kasvun veden tiivistyessä. Aurinkosähköpaneelit toimivat kondenssipintana, joka yhdessä varjostuksen kanssa mahdollistaa ruohon kasvun lähes ympäri vuoden rakenteiden peittämillä maakaistaleilla. Näin lauma ei hyödy vain paneelien alla kasvavasta ruohosta, vaan myös energiayhtiö hyötyy lampaiden ruohon hallinnasta, koska kokonaisvaltainen laidunhoito varmistaa, että maa on kasvillisuuden peitossa suuren osan vuodesta. Tämä on erittäin tärkeää aurinkopaneelien tehokkuuden kannalta, koska paljas maa näin kuivalla alueella johtaa siihen, että paneelisiin kertyy paljon pölyä ja puhdistuskustannukset ovat korkeat. Laiduntamisen käyttö paneelien alla välttää rikkakasvien torjunta-aineiden tai mekaanisen kitkemisen kustannukset, jotka olisivat välttämättömiä katon asianmukaiselle huollolle ja paneelien toiminnalle.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Andalusian maatalous- ja kalatalouden
hallintaelin

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustus sopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.